

**O'QUVCHILARDA ZAMONAVIY ENERGIYA MANBALARIGA OID
TUSHUNCHALARNI FAN-TA'LIM-ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI
ORQALI SHAKLLANTIRISH**

Xaliyarov Jasur Xidirovich

Termiz davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993755>

***Annotatsiya.** Tezida o'quvchilarda zamonaviy energiya manbalariga oid asosiy tushunchalarni fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi orqali shakllantirishning pedagogik asoslari keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** zamonaviy energiya manbalari, ekologik ta'lim-tarbiya, innovatsion yondashuv, fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi, didaktik imkoniyatlar.*

So'nggi o'n yillikda fizika ta'limi sohasidagi muhim tadqiqot ishlari butun dunyo bo'ylab o'qitish va yangi texnologiyalarni yaratishga yordam berdi. Ma'lumki, sifatli fan ta'limining maqsadlariga faqat aniqroq ma'lumotlar berish yoki yaxshi laboratoriyalar bilan ta'minlash orqali erishib bo'lmaydi. O'quvchilarning tushunchalarni qanday talqin qilishlari va yangi ma'lumotlarni yaratishlari, fikrlash jarayonining asosiy modellarini tahlil eta olishi va bu fikrlarni mos keladigan tarzda o'zgartirish uchun tajriba yaratishni o'z ichiga oladi.

Insonning yer yuzida hayot kechirishi va jamiyatlarning iqtisodiy rivojlanishi, asosan, benzin, dizel va uglerod kabi qazib olinadigan yoqilg'ulardan ishlab chiqarilgan energiyaga asoslangan. Temperaturaning bosqichma-bosqich o'sishi sanoat jamiyatiga o'tish davrida yuzaga kelgan gazlar chiqindilarining ko'tarilishi bilan bog'liq.

Keyingi o'n yillikda, odamlar nihoyat global ekologik muammolardan xabardor bo'lgach, qayta tiklanadigan energiya manbalari asosidagi zamonaviy energiya turlaridan foydalanish yo'lga qo'yildi. Buni boshqacha qilib aytganda, an'anaviy energiya manbalari qayta tiklanmaydi va tugaydi, ammo ulardan foydalanish zahiralari tugamaguncha atrof-muhitga yanada zarar keltiradi. Aksincha, zamonaviy energiya manbalari quyosh, shamol kabi tabiiy resurslardan olinadi, ular bizning tabiiy muhitimizda juda ko'p va hech qachon tugamaydi, chunki ular sayyoramiz resurslarini tugatmasdan o'zini to'ldiradi.

Ekologik ta'lim-tarbiya o'quvchilarning xulq-atvori va kundalik turmush tarzida muhim rol o'ynashi mumkin, chunki ular o'quvchilarning tanqidiy fikrlashlari va harakatlarini rag'batlantiradilar, shu bilan birga jamiyat a'zolari sifatida ularning xabardorligini oshiradilar. Maktab ta'limining maqsadi o'z mazmuni, pedagogikasi orqali o'zaro ta'sir va axborot, tajriba va g'oyalar almashinuviga asoslangan o'quv faoliyatini yaratish, shuningdek, hayot sifatini yaxshilashga asoslangan yangi madaniyat va yangi turmush tarzini shakllantirishdir. Jamiyatning taraqqiyoti barcha fuqarolar uchun energiya ta'limiga bog'liq. Ekologik tarbiya maktabda, balki o'quvchilarning bevosita muhitida, ularning oilalarida rivojlantiriladi [1; 1-2-b.].

Maktab fizika ta'limida o'quvchilarga zamonaviy energiya manbalari haqidagi boshlang'ich bilimlarni shakllantirishda quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratish lozim:

zamonaviy energiya manbalariga oid ma'lumotlarni atrof-muhitdan misollar asosida, qiziqish sohalari, bilim darajasiga asoslangan holda shallantirish; zamonaviy energiya manbalariga oid bilimlarni o'quvchilarning oldingi mashg'ulotda olgan bilimlarga asoslanib, yangi hosil qilingan bilimlar bilan boyitib borish; dars jarayonida, to'garak mashg'ulotlarida

o'quvchilarga kuzatish, tajriba, olingan natijalarni tahlil qila olish ko'nikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar berish.

Innovatsion yondashuvlar asosida zamonaviy energiya manbalariga doir ilmiy izlanishlar, fan-texnika yutuqlari va ulardan amaliyotda foydalanish bo'yicha yangi axborotlarni ta'lim jarayoniga kiritish natijasida ko'zlangan maqsadga erishish mumkin [2].

Quyidagi 1 - sxematik jadvalda zamonaviy energiya manbalari sohasida erishilgan yutuqlarni fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi orqali bosqichma-bosqich dars jarayoniga kiritib borish imkoniyatlari keltirilgan. Bunda ushbu sohada yaratilayotgan yangiliklar, g'oyalar va ularni asoslashga xizmat qiladigan shart-sharoitlar, yangilikni belgilovchi me'yorlar, ularni amaliyotga samarali tatbiq qilish imkoniyatlari hisobga olinadi. Shuningdek, ushbu materiallarni o'quvchilar idrok eta olishlari, o'zlashtirishlari va mustaqil tahlil qilishlari alohida e'tiborga olinadi.

1-sxematik jadval. O'quvchilarda zamonaviy energiya manbalariga oid tushunchalarni fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasi orqali shakllantirish bosqichlari.

Zamonaviy energiya manbalariga doir yangi materiallarni o'quvchilar yetarlicha o'zlashtirishlari uchun dars mashg'ulotlarida innovatsion jarayonlardan foydalanish ma'lum tuzilmalarga ega bo'lishi lozim. Xususan, o'quvchilarda zamonaviy energiya manbalariga oid bo'lgan yangiliklardagi fizik hodisa va jarayonlarga qiziqishlarni paydo qilish, kerakli asosiy tushuncha va ma'lumotlarni singdirish, bilim darajalarini boyitish, mustaqil idrok etish va tahlil etish ko'nikmalarini rivojlantirish zaruriyatlari mavjuddir.

Demak, fizika o'qitishda pedagogik innovatsiyalar asosida yangiliklarning izchil olib kirish alohida ahamiyat kasb etar ekan. Innovatsion yondashuvlar asosida didaktik imkoniyatlardan foydalanish fizika ta'lim tizimi va jarayoni rivojlantirib, o'quvchilarda yetarlicha bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarning shakllanishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Ioanna Z., Evangelia K., Konstantinos I., Veronika A., Georgios T. Energy Saving: Views and Attitudes among Primary School Students and Their Parents // Sustainability. – 2020. Volume 12. Issue 15. – P. 1-23.
2. Khaliyarov J. H. METHODS OF FORMING ELEMENTARY CONCEPTS OF MODERN ENERGY SOURCES IN STUDENTS IN THE SCHOOL PHYSICS COURSE //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2021. – T. 2. – №. 10. – С. 105-107.
3. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
4. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
5. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
6. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
7. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
8. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – T. 3. – С. 115-117.
9. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – T. 9. – №. 6. – С. 165-171.
10. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
11. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
12. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
13. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
14. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
15. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов

Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex.ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.

16. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
17. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.